

GENRE IN DRAMATURGY

Fotima Ismoilova Izzat qizi

UzDSMI

"Art studies: dramaturgy of stage and screen art"

3rd stage student

Abstract: The concept of genre, its diversity, and its characteristics are discussed here. Also, the main three genres included in them - tragedy, comedy and drama - will be discussed.

Key words: the term "genre", Aristotle, "Hamburg dramaturgy", N.G. Chernyshevsky.

Dramaturgiyada janr

Fotima Ismoilova Izzat qizi O‘zDSMI

"San‘atshunoslik: sahna va ekran san‘ati dramaturgiyasi"

3-bosqich talabasi +998945850306

Annotatsiya: Bu yerda janr tushunchasi, uning xilma-xilligi, o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, ular tarkibiga kiruvchi asosiy uchta janr – tragediya, komediya hamda drama haqida ham to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: “Janr” istilohi, Aristotel, “Gamburg dramaturgiyasi”, N.G.Chernishevskiy.

Janr tushunchasi o‘zi san‘atni tipologik o‘rganish bilan, undagi takroriylik, har bir davrda, turli san‘atkorlar ijodida uning qanday namoyon bo‘lishini o‘rganish bilan bog‘liqdir. “San‘atning takomilini o‘rganish, – deydi M.B.Xrapchenko, – adabiy hodisalarning individual xususiyatlarini aniqlashnigina, mushtarak xususiyat va bog‘lanishlarnigina emas, muayyan adabiy-estetik bog‘lanishlarni, ma‘lum hodisalarning muayyan jins va tiplarga aloqadorligini ochishni ham ko‘zda tutadi. Masalaga shunday yondashmasdan,

unga tarixiy jarayon sifatida qaramasdan turib, umuman san'atning biron-bir qonuniyatini ochib bo'lmaydi. Janr masalasini hisobga olmaslik, san'at nazariyasini haqiqiy falsafiy va sotsiologik munosabatdan mahrum qilib, stilistik mayda-chuydalar bilan ovvora bo'lishga olib keladi, deydi M.Baxtin.

L.I.Timofeyev o'zining "Adabiyot nazariyasi asoslari" kitobida adabiy janrlarni epos, lirika va drama kabi turlar o'rnida ko'rsatadi. Muallif, "janr" so'zining etimologiyasidan (grekcha "genos" – tur, jins ma'nosini anglatadi) kelib chiqqan bo'lsa kerak. Janrni san'atning u yoki bu turi va jinsi doirasida shakllangan, badiiy asarning nisbatan barqaror tipi sifatida tushunish ancha keng tarqalgan, ilmiy asosga ega bo'lgan qarashdir. Shu ma'noda epos, lirika, drama adabiy-badiiy ijodning turlari (jipslari) hisoblansa, roman, qissa, poema, elegiya, sonet, g'azal, ruboiy, tragediya va hokazolar adabiy janrlar sirasiga kiradi.

Janrlar tarixiy kategoria bo'lib, harakat, tarqaqiyot va o'zgarish jarayonini boshidan kechirib boradi. Badiiy jarayaonda qandaydir shakl sifat o'zgarishlariga uchrashi mumkin yoki rivoj topadi, yoki o'z umrini tugatadi, shu bilan birga qandaydir yangi shakl paydo bo'ladi.

"Janr" istilohi roman, qissa, poema, tragediya, komediya kabi badiiy hodisalar xarakteristikasi uchungina emas, balki ularning turli ko'rinishlarini ta'riflash maqsadida ham xizmat qiladi. Masalan, antik tragediya, klassitsizm tragediyasi, romantik tragediya; komediya janrining ham shunday tiplari bo'lishi mumkin. Yoki yana boshqacharoq nomdagi janr turlari: lirik komediya, qahramonlik komediyasi, maishiy va hajviy komediyalar.

Janrning muhim belgilaridan biri badiiy umumlashtirish bilan bog'liqdir. Bunda badiiy obrazga xos umumiylik va individuallik nisbati, shartlilik chegaralari, san'atkor fantaziyasining yo'nalishi va boshqalar ko'zda tutiladi. Janrlar hayotiy obyektlarning muayyan tiplarini idrok etishga yo'naltirilgan ekan, ular turli badiiy usul va vositalar kompleksi bilan bog'liq bo'ladi. Ana shu usullarning birligi u yoki bu janrning stilistikasini keltirib chiqaradi. Janrlar

o‘zgaruvchan dinamik strukturaga ega bo‘ladilar. Ularning janr belgilari qaysi tur yoki jinsga bog‘liqligi bilan turlicha ahamiyat kasb etadi. Shunga qarab, u yoki bu belgi yetakchi rol o‘ynashi mumkin.

Janrlar – bu ijodiy izlanish, shakllarni tanlash, undan foydana olish san’atiga bog‘liq. Misol uchun, san’atkor qo‘liga qalam olib, pyesa yozmoqchi. U o‘ziga asari uchun material yiqqan, voqealarni ko‘z oldidan o‘tkazgan, syujetning hamma qismini belgilab qo‘ygan, konfliktni ishga solishga tayyorlagan, ayrim qahramon hayolida namoyon bo‘la boshlagan. Xo‘sh, shunday bo‘lganidan keyin pyesaning janri qanday bo‘ladi? Bular hammasi muallifning dunyoqarashiga, o‘z oldiga qo‘ygan g‘oyaviy-badiiy niyatiga, bajarmoqchi bo‘lgan vazifasiga, qahramonlarini qay tarzda ochib berishiga bog‘liq. Muallifning g‘oyaviy-estetik niyati uni o‘zi yoqtirgan, voqealar oqimi talab qilgan, qahramonlari da’vat etgan janrga qarab boshlab ketadi.

Quyida dramaturgiyaning tragediya, komediya, drama kabi janrlarini ko‘rib chiqamiz:

Tragediyaning asosi, ruhi fojiviylikdir. Tragediya dramatik janr sifatida talqin etilayotgani uchun ham fojiviylik bu o‘rinda eng avvalo tragik xarakterdagi ziddiyat, tragik kolliziya shaklida namoyon bo‘ladi. Fojiviy ziddiyat asosan inson hayotidagi og‘ir yo‘qotish, baxtsiz hodisalar, kishilarning azoblanishi, halokati bilan bog‘liq holda talqin etiladi. Fojiviy qarama-qarshilikda (tragediya janr sifatida usiz yashay olmaydi) eng muhim xususiyat – uning keng qamrovligi, fojining ijtimoiy ma’no kasb etishidir. Shuning uchun ham Gegel fojiviylikni muhim, belgilovchi kuchlarning to‘qnashuvi natijasi sifatida talqin etadi.

A.S.Pushkinning, tragediyadan kuzatilgan maqsad inson taqdiri, xalq taqdirini aks ettirishdir, degan mashhur fikrining mohiyati ham shundaki, tragediyada keskin hayotiy konflikt ayrim kishilar hayotidagi fojiviylik orqali ochilsa, inson taqdiri keng ma’no xalq taqdirini ifodalaydi. Shuning uchun ham

tragediya tarixiy taraqqiyot jarayonida shakl va mazmunini o'zgartirib borgan bo'lsa-da, o'zining klassik namunalarida hammavaqt umuminsoniy mazmunga ega bo'lgan. Bu xususiyat tragediyaning nisbatan siqiq falsafiy janrga aylanishiga, san'atkor uchun insoniyatni hayajonga solib kelgan va kelayotgan muammolarni o'rtaga tashlash va hal qilishga imkon bergan.

Aristotel tragediyaning ham birinchi nazariyachisi bo'lib, unga ko'p jihatdan to'g'ri ta'rif bergan. U tragediyaning turlarini to'rtga bo'ladi. Bular: birinchisi – murakkab to'qimali tragediya, ikkinchisi – iztiroblar tragediyasi, uchinchisi – xarakterlar tragediyasi, nihoyat to'rtinchisi – ajoyibotlar tragediyasi. Bundan tashqari, u tragediya tarkibini olti elementga ajratib ko'rsatadi. Birinchisi – tomoshaviylik, ikkinchisi – musiqa, uchinchisi – asar tili, to'rtinchisi – fikr, bechinchisi – xarakter, oltinchisi – rivoyat – voqea.

I.Selvinskiy tragediyaning mohiyati va imkoniyatlari masalasiga to'xtalib quyidagilarni yozgan edi: "Tragediya – poeziyaning cho'qqisi. Tragediyaning so'z san'atining (faqat so'z san'atidagina emas) barcha ko'rinishlariga bo'lgan ulkan, beqiyos ta'siri qadim zamonlardayoq tan olingan. Kontrabasning falsafiyliigi butun orkestrning ohang yo'nalishini boshqarib turganidek, tragediyadagi pafos ham adabiyotning taraqqiyot darajasini davr talabi chizig'ida ushlab turadi.

Tragik janrning asosiy g'oyasi – bu tarixiy zaruriyat, qahramon taqdirining erksizligi, uning faol harakatlari natijasi tarixning obyektiv rivoji bilan bog'liqligi masalasidir. Tragediya – muayyan hajmli, turli qismlari turlicha sayqallangan, til yordamida bayon vositasi emas, balki hatti-harakatlar bilan ko'rsatib beriladigan, iztiroblar bilan ruhiy poklaydigan, muhim va tugal voqea tasviridir.

Tragediya, Aristotel fikricha, nisbatan murakkab xarakterga ega. Bu rahmshavqat, qo'rqinch va shodlikning o'ziga xos qandaydir qorishmasidan, uyg'unlashuvidan iborat bo'lib, qahramonning azoblanishlariha hamdardlik, uning fojiaiviy poklanishini anglab yetishdan quvonish natijasi tarzida tajassum

topadi. Mabodo ana shunday poklanish sodir bo‘lmasa, tomoshabin teatrdan ruhan ezilib qaytsa, u holda sahna asari chinakam tragiklik kasb etmaydi.

Lessing o‘zining “Gamburg dramaturgiyasi” nomli asarida bu haqda to‘xtalib quyidagilarni yozgan edi: “U odamlarning bizga nisbatan yaqin bo‘lgan baxtsiz ahvoli bizning ruhimizga o‘z-o‘zidan tabiiy, har narsadan kuchliroq ta’sir etadi.

Komediya – xandalar bilna to‘liq alohida badiiyat dunyosidir. Komediya hayotda mavjud bo‘lgan kulgubop hodisalarni kuzatish, komik nomuvofiqlikni topish va ko‘rsatishdek, maxsus ijtimoiy zarurat taqozosi bilan tug‘ilgandir. Komediya elementlarini san’atning deyarli barcha janrlarida uchratish mumkin, lekin ular to‘la ravishda faqat komediyadagina o‘zining estetik ifodasini topadi. Hozir komediyaning ta’sir doirasi shunchalar kengaygan, uning badiiy imkoniyatlari shunchalar rang-barangdirki, hatto komediya janri haqida gapirish ortiqcha, degan fikr yuradi. Masalan, R.Yurenev “Sovet kinokomediyasi” nomli doktorlik dissertatsiyasida komediyaning butun bir san’at sohasi sifatida tilga oladi, satirik pamflet, vodevil, fars, lirik komediya, qahramonlik komediyasi va boshqalarni janrlar qatoriga qo‘yadi. Lekin bunda muallif pozitsiyasi yetarli isbotlanmagani ko‘rinib turibdi. Komediyaning yuqoridagi formalari o‘zaro qay darajada farq qilmasin, baribir, ular komediya janrining turli ko‘rinishlaridir. Chunki ularni birlashtirgan halqa badiiy ijodning turi yoki biror jinsiga oid bo‘lmay, balki janrga xos xususiyatlardir.

Komediyaning asosini komedik xarakter tashkil etadi. “Komediya, – degan edi Aristotel, – bu kishilardagi badfe’l tomonlarni bo‘rttirib ko‘rsatishdan iborat, chunki kulguli holat rasvolikning bir ko‘rinishidir...” Bu o‘rinda komedik xarakterning shunday muhim xususiyatlari haqida gap boradiki, ular insoniylik normasidan chiqish, badfe’llik bilan bog‘lanadi. Shuning uchun ham Gegel komedik xarakterlar haqida, ularning yuksak ideallar bilan nisbati haqida to‘xtar ekan, har bir iker-chikirni, pastkashlik va yaramas xulq elementlarini ajratib

ko'rsatgan.

N.G.Chernishevskiy o'zining komediya nazariyasini shaxsiyatni, insonning normal holatini, tabiatini buzuvchi ijtimoiy munosabatlar asosini yo'qotish vazifasiga qaratadi. N.G.Chernishevskiyning komedik xarakter – ruhan bo'm-bo'sh va razil bo'lsa ham, o'ziga real mazmun va qimmat da'vo qiluvchi kishi xarakteridir, degan ta'rifi hali ham o'z ahamiyatini yoq'otganicha yo'q. Inson o'zini aslidan boshqacha ko'rsatishi bilan ham kulgilidir. Kishilarning xarakteri, ularning real imkoniyatlari, insonlikning chin mohiyati bilan ziddiyatga kirishganda komik xususiyat kasb etadi, kulgu obyektiga aylanadi. Surbet, laganbardor, ko'zbo'yamachi, byurokrat kabi g'ayriinsoniy xususiyatga ega bo'lgan kishilar komedik asarlar doirasiga kiritiladi.

O'quvchi va tomoshabinga kuladigan narsalarni topib berish, ayniqsa, ularni kuldirish oson ish emas. Ularni yig'latishdan ham ko'ra, kuldirish, komediya yozish qiyin.

Komediya asosini komedik komflikt tashkil etadi. Bu shunday to'qnashuvlardan iborat bo'ladiki, ular hayotdagi komedik nomunofiqlik natijasida yuzaga chiqadi. Aslida komediyaning syujet – kompozitsion vositalari ham mana shu vazifalar uchun xizmat qiladi.

Komediya janrining buyuk ijodkorlari estetik baho aniqligi bilan ajralib turadilar. Ular iliq, samimiy kulgiga munosib holatlarni chizib berishda hech qachon darg'azab, haqoratli va zaharxanda kulguni ishlatmaganlar. Aksincha, ayovsiz va fosh etuvchi hodisalarni sahnalashtirishda yengil yumordan yiroqda bo'lganlar. Komediografning san'ati ko'p holatlarda uning kulgu darajasini kulgu obyektiga bo'lmish hodisa xarakteri bilan to'g'ri nisbatlay olishiga bog'liqdir.

Drama tragediya va komediyaning ayrim muhim elementlarini o'ziga singdirib, "oraliq" janr sifatida vujudga kelgan. Lekin shu bilan birga unga "estetik gibrid" sifatidagina qarash ham xato bo'lur edi. Dramaning vujudga kelish sabablari va uning spesifikasini tushunish tamoyili XVIII asrdayoq sezilgan

edi. Dastlabki mushohadalar Didro va Shiller kabi mutafakkirlar nomi bilan bog‘liqdir. Didro estetikasida janr muammosi, ayniqsa, “oraliq” janr asosiy o‘rinlardan birini oldi. Uning drama nazariyasi qator bosqichlarni o‘tgan. Dastlab u asosan “jiddiy janr” yoki “meshchanlar dramasi” sifatida maydonga chiqadi. Uning zarurligini Didro yetilib kelayotgan talab yuzasidan san’atning eng ta’sirchan turi – teatr vositalari orqali ko‘rsatishga harakat qiladi. “Har bir axloqiy voqeada, – deb yozadi Didro “Suhbatlar”da, – o‘rtaliq holat va bir-biriga zid ikki muqobil janrlardan iborat bo‘lishi kerak. Keyingilari hisoblanmish komediya va tragediya bizda bor. Lekin inson har doim ham hursand va g‘amgin bo‘lavermaydi. Binobarin, komik va tragik janrlarni ajratib turuvchi qandaydir oraliq masofa mavjuddir”. Mana shu masofa, Didro fikricha “jiddiy janr” bilan to‘ldirilishi kerak. Bu janrni Didro alohida o‘ringa qo‘yadi: agar u qaror topsa, dramatik sistemaning u yoki bu bo‘limiga kirmaydigan biror ijtimoiy holat va muhim hodisa qolmagan bo‘lur edi. Didro “o‘rtaliq janr” bilan tragediyani qiyosiy o‘rganar ekan, tragediya sohasi tarixiy hayot bo‘lib, u buyuk voqealar va ehtiroslar bilan shug‘ullanadi, “o‘rtaliq janr” esa kundalik hayotiy voqealar bilan shug‘ullanishi, uning markazida burjua hayoti turishi kerak, deydi.

Drama – yetakchi janr sifatida madaniyat maydonida ko‘rinadi. Drama hozirgacha sahna adabiyotining zarur xili bo‘lib, ko‘p asarlar shu janrda yozilgandir. Ayniqsa, bu janr keyingi davrda adabiyotimizda yana ham taraqqiy etib ketdi. Chunki dramaning yetakchi bo‘lishiga va rivojlanishiga obyektiv sabablar mavjuddir. Hayotning o‘zida tragik, komik hodisalarga nisbatan, ko‘proq dramatik voqea va hodisalarni uchratamiz. Shuing uchun ham yozuvchilarimiz ko‘pincha dramatik janrda asarlar yaratdilar. Dramani janr sifatida xarakterlovchi eng murakkab nuqta – dramaga xos konfliktning ro‘yobga chiqishi, uning tragediyaga va komediyaga xos konfliktidan farqidadir. Har holda shu narsa aniqki, dramaning mohiyatida konfliktning shiddati, kurashuvchi tomonlarning to‘qnashuvi yotadi. Muayyan dramani boshidan kechirayotgan kishi shunday

konflikt bilan to‘qnashadiki, oqibatda tanglik – yuz beradi. Drama qahramonlari bunday “g‘ayrioddiy narsalarning holati”dan, vaziyat taqozosi bilan yuz bergan mushkulotdan chiqish yo‘llarini qidira boshlaydilar. Lekin bir narsa aniqki: mushkul holatlarsiz, narsalarning normal holatiga shikast yetmasdan, ba’zan keskin kurashsiz dramatik konfliktni janr sifatida dramani tasavvur qilish qiyin.

Dramaning xususiyatlaridan biri – qahramon “drama iztiroblari”ni boshidan o‘tkaza olishi kerak. Tang holat o‘z mohiyati bilan tarixiy jihatdan ko‘pincha ijobiy oqibatlarga olib boradi.

Drama kundalik hayotga eng yaqin janrdir. Shuning uchun ham unda maishiy, oilaviy, shaxsiy kolliziyalardan foydalanish keng o‘rin oladi. Drama qahramoni, qoidaga ko‘ra, o‘z zamonasining oddiy kishisidir. Lekin u o‘zining faol harakati, chuqur iztirob chekishi bilan tomoshabinga kuchli ta’sir ko‘rsata oladi, unda hamdardlik tuyg‘ularini uyg‘otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Umarov, I.Pal “Janr estetikasi”
2. Ю.Барбой “К теории театра”
3. H.Abdusamatov “Drama nazariyasi”
4. M.To‘laxo‘jayeva “Drama nazariyasi”